

ӘОЖ 37.016:745/749

«КӨРКЕМ ЕҢБЕК» САБАҚТАРЫНДА ҰЛТТЫҚ ҚОЛӨНЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ТӘРБИЕЛІК ЖӘНЕ БІЛІМДІК МҮМКІНДІКТЕРІ

БАЛМАГАНБЕТОВА АҚТОТЫ АСУБАЕВНА

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті, Кәсіптік оқыту, көркем
еңбек және графика БББ магистранты.

Ғылыми жетекші – **М.М. НУРИЗИНОВА**

Өскемен, Қазақстан

Аңдатпа: Мақалада «Көркем еңбек» сабақтарында ұлттық қолөнерді қолданудың тәрбиелік және білімдік мүмкіндіктері қарастырылады. Ұлттық қолөнердің оқушылардың ұлттық сана-сезімін қалыптастырудағы, рухани-адамгершілік, эстетикалық, патриоттық және еңбек тәрбиесін жүзеге асырудағы рөлі талданады. Сонымен қатар ұлттық қолөнердің функционалдық сауаттылықты, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттерді, технологиялық мәдениетті және жобалық құзыреттіліктерді дамытудағы маңызы айқындалады. Зерттеу нәтижелері ұлттық қолөнерді көркем еңбек сабақтарында жүйелі пайдалану оқушылардың ұлттық мәдени мұраға қызығушылығын арттырып, олардың жан-жақты дамуына ықпал ететін тиімді педагогикалық құрал екенін көрсетеді. Сондай-ақ ұлттық қолөнерді заманауи цифрлық технологиялармен кіріктірудің білім беру сапасын арттырудағы мүмкіндіктері сипатталады.

Кілт сөздер: көркем еңбек, ұлттық қолөнер, ұлттық құндылықтар, тәрбие, білім беру, шығармашылық қабілет, зерттеушілік дағдылар, функционалдық сауаттылық, мәдени мұра, цифрлық технологиялар.

Қазіргі білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – ұлттық құндылықтарды сақтай отырып, шығармашыл тұлға қалыптастыру. Қазақстан Республикасының білім беру саясатының негізгі бағыттарының бірі ретінде өскелең ұрпақты ұлттық мәдени мұра негізінде тәрбиелеу көзделген. Осы тұрғыдан алғанда «Көркем еңбек» пәнінің мүмкіндігі ерекше.

Қазақ халқының ұлттық қолөнері ғасырлар бойы қалыптасқан рухани және материалдық мәдениеттің маңызды бөлігі болып табылады. Ұлттық қолөнер бұйымдарында халықтың дүниетанымы, тұрмыс-тіршілігі, эстетикалық талғамы мен өмірлік тәжірибесі көрініс тапқан. Сондықтан көркем еңбек сабақтарында ұлттық қолөнерді пайдалану оқушылардың ұлттық мәдениетке қызығушылығын арттырудың маңызды құралы болып табылады [1].

Ұлттық қолөнер – қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан рухани және материалдық мәдениетінің ажырамас бөлігі. Ол халықтың дүниетанымын, тұрмыс-тіршілігін, салт-дәстүрін, эстетикалық талғамын және еңбек мәдениетін бойына жинақтаған ұлттық мұра болып табылады. Сондықтан ұлттық қолөнерді білім беру үдерісінде пайдалану өскелең ұрпақтың ұлттық санасын қалыптастырудың, мәдени құндылықтарды меңгерудің және тұлғалық қасиеттерін дамытудың маңызды тетіктерінің бірі болып саналады.

Қазақ халқының қолөнері тек тұрмыстық қажеттілікті өтеуге арналған кәсіп түрі ғана емес, ол ұлттық тәрбиенің маңызды құралы қызметін де атқарған. Әрбір қолөнер бұйымында халықтың өмірлік тәжірибесі, дүниетанымы, табиғатпен үйлесімді өмір сүру философиясы және көркемдік ойлау ерекшеліктері көрініс тапқан. Қазақтың киіз басу, сырмақ сыру, алаша тоқу, кесте тігу, ағаш ою, сүйек өңдеу, зергерлік өнер сияқты қолөнер салалары жас ұрпаққа еңбек мәдениетін, әсемдікті бағалауды және ұлттық дәстүрлерді құрметтеуді үйреткен [2].

Ұлттық қолөнердің тәрбиелік мүмкіндіктерін зерттеген ғалымдардың пікірінше, халықтық өнер арқылы тәрбиелеу тұлғаның рухани дамуына, ұлттық дүниетанымының қалыптасуына және мәдени сәйкестігінің нығаюына ықпал етеді. Қазақстандық этнопедагог-ғалым С.Қалиев ұлттық тәрбиенің негізгі мақсаты – жас ұрпақтың бойына халықтың ғасырлар

бойы жинақтаған рухани құндылықтарын сіңіру екенін атап көрсетеді. Ғалымның пікірінше, халықтық педагогика құралдарын оқу-тәрбие үдерісінде пайдалану оқушылардың ұлттық сана-сезімін қалыптастырып, олардың мәдени мұраға деген құрметін арттырады [3].

Ұлттық қолөнердің маңызды тәрбиелік қызметтерінің бірі – еңбек тәрбиесін жүзеге асыру. Қолөнер бұйымдарын жасау барысында оқушылар еңбек ету мәдениетін меңгеріп, ұқыптылыққа, төзімділікке, жауапкершілікке және табандылыққа үйренеді. Әсіресе қол еңбегін қажет ететін жұмыстарды орындау оқушылардың шыдамдылығы мен ерік-жігерін дамытады. Қазақ халқы ежелден «Еңбек түбі – береке» деп еңбекті жоғары бағалаған. Сондықтан ұлттық қолөнер сабақтары оқушылардың еңбекке деген оң көзқарасын қалыптастыруда маңызды орын алады.

Ұлттық қолөнер эстетикалық тәрбиенің де тиімді құралы болып табылады. Қазақтың сәндік-қолданбалы өнері ғасырлар бойы қалыптасқан көркемдік жүйеге негізделген. Ою-өрнектердің құрылымы, түстік шешімдері және композициялық ерекшеліктері халықтың эстетикалық талғамының жоғары деңгейін көрсетеді. Б.М. Неменский өнер арқылы тәрбиелеу адамның рухани әлемін байытып, оның сұлулықты қабылдау қабілетін дамытатынын атап көрсетеді [4]. Осы тұрғыдан алғанда ұлттық қолөнер оқушылардың көркемдік талғамын жетілдіріп, шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді.

Қазіргі зерттеулерде ұлттық қолөнердің тұлғаның шығармашылық әлеуетін дамытудағы маңызы ерекше көрсетіледі. Мәселен, Г.К. Нұрғазина көркем еңбек пәнін оқыту барысында ұлттық қолөнер технологияларын пайдалану оқушылардың шығармашылық ойлауын, жобалау дағдыларын және көркемдік қабілеттерін дамытуға ықпал ететінін дәлелдейді [5]. Ғалымның пікірінше, ұлттық өнерге негізделген шығармашылық тапсырмалар оқушылардың өзіндік көзқарасын қалыптастырып, олардың дербес шешім қабылдау қабілеттерін жетілдіреді.

Заманауи білім беру жағдайында ұлттық қолөнердің тәрбиелік мүмкіндіктері функционалдық сауаттылықты қалыптастырумен де байланыстырылады. Қазақстандық зерттеушілер Р. Әли, С. Доссанова, Қ. Құламбаева және әріптестері функционалдық сауаттылықтың маңызды құрамдас бөліктерінің бірі мәдени сауаттылық екенін атап көрсетеді. Ғалымдардың пікірінше, ұлттық мәдени мұраны оқу үдерісіне енгізу оқушылардың әлеуметтік тәжірибесін байытып, олардың мәдени құзыреттілігін дамытуға мүмкіндік береді [6]. Ұлттық қолөнердің тәрбиелік әлеуеті патриоттық тәрбие беру үдерісінде де айқын көрінеді. Ұлттық өнер туындыларымен танысу және оларды жасау барысында оқушылар туған халқының мәдени жетістіктерін танып біледі, ұлттық мақтаныш сезімін қалыптастырады. Қазақстандық ғалымдар Ж. Наурызбай мен Қ. Жарықбаев ұлттық мәдениет негізінде жүргізілетін тәрбиенің тұлғаның ұлттық өзіндік санасын қалыптастырудағы маңызын ерекше атап көрсетеді [7, 8]. Ұлттық қолөнерді меңгеру арқылы оқушылар өз халқының тарихы мен мәдениетіне құрметпен қарауға үйренеді.

Бүгінгі таңда білім беру жүйесінде ұлттық құндылықтарды сақтай отырып, оларды заманауи технологиялармен ұштастыру мәселесі өзекті болып отыр. Осыған байланысты көркем еңбек сабақтарында ұлттық қолөнерді цифрлық технологиялармен байланыстыра оқыту кеңінен қолданылуда. Зерттеушілердің пікірінше, дәстүрлі қолөнер мен инновациялық технологияларды кіріктіру оқушылардың ұлттық мәдениетке деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың цифрлық және шығармашылық құзыреттіліктерін қатар дамытуға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар ұлттық қолөнер оқушылардың әлеуметтік дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді. Топтық жобалар орындау барысында олар өзара қарым-қатынас жасауға, пікір алмасуға, бірлесіп жұмыс істеуге және ортақ нәтижеге қол жеткізуге үйренеді. Мұндай жұмыстар оқушылардың коммуникативтік мәдениетін жетілдіріп, ұжымдық жауапкершілік сезімін қалыптастырады.

Қазіргі педагогикалық зерттеулерде ұлттық қолөнер оқушылардың рухани-адамгершілік тәрбиесінің тиімді құралы ретінде қарастырылады. Өйткені халық өнері арқылы оқушылар үлкенді құрметтеу, еңбекқорлық, ізгілік, әдептілік, төзімділік және жауапкершілік сияқты

ұлттық мінез-құлық нормаларын меңгереді. Бұл қасиеттер жас ұрпақтың тұлғалық қалыптасуының маңызды негізін құрайды.

Осылайша ұлттық қолөнердің тәрбиелік маңызы оның еңбек тәрбиесін, эстетикалық тәрбиені, патриоттық тәрбиені, рухани-адамгершілік тәрбиені және мәдени тәрбиені кешенді түрде жүзеге асыру мүмкіндігімен сипатталады. Көркем еңбек сабақтарында ұлттық қолөнерді жүйелі және мақсатты пайдалану оқушылардың ұлттық мәдени мұраға деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың шығармашылық әлеуетін дамытып, ұлттық құндылықтарды құрметтейтін, мәдениеті жоғары тұлға болып қалыптасуына жағдай жасайды.

Қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың теориялық білімін практикалық іс-әрекетпен ұштастыру маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда көркем еңбек сабақтарында ұлттық қолөнерді пайдалану оқушылардың білімдік құзыреттіліктерін қалыптастырудың тиімді құралы болып саналады. Ұлттық қолөнер оқушыларға халықтың мәдени мұрасын танытып қана қоймай, олардың технологиялық, шығармашылық, зерттеушілік және коммуникативтік дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

Көркем еңбек пәнінің мазмұны оқушыларды әртүрлі материалдармен жұмыс жасауға, бұйымдарды жобалауға және дайындауға үйретуге бағытталған. Ұлттық қолөнер элементтерін оқу үдерісіне енгізу осы міндеттердің жүзеге асуына қолайлы жағдай жасайды. Оқушылар киіз басу, кесте тігу, сырмақ құрастыру, тоқыма өнері, ағаш өңдеу, зергерлік бұйымдардың үлгілерін жасау сияқты жұмыстарды орындау барысында теориялық білімдерін тәжірибеде қолдануға үйренеді. Мұндай жұмыстар оқыту үдерісінің өмірмен байланысын күшейтіп, білімнің практикалық маңызын түсінуге мүмкіндік береді.

Ұлттық қолөнерді оқыту оқушылардың танымдық белсенділігін арттырады. Қолөнер бұйымдарының жасалу технологиясын меңгеру барысында олар тарихи, мәдени және этнографиялық мәліметтермен танысады. Мысалы, қазақтың ою-өрнектерін зерттеу кезінде оқушылар олардың шығу тарихын, атауларын, мағыналық ерекшеліктерін және қолданылу аясын үйренеді. Бұл олардың ұлттық мәдениет туралы білімдерін кеңейтіп, дүниетанымын байытады [9].

Ұлттық қолөнердің білімдік мүмкіндіктерінің бірі – оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуы. OECD зерттеулерінде функционалдық сауаттылық адамның алған білімін өмірлік жағдаяттарда қолдана алу қабілеті ретінде қарастырылады [10]. Көркем еңбек сабақтарында ұлттық қолөнер бұйымдарын әзірлеу барысында оқушылар өлшем алу, сызба құру, материалдарды тандау, технологиялық реттілікті сақтау және дайын өнімді бағалау сияқты әрекеттерді орындайды. Бұл олардың алған білімдерін күнделікті өмірде тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

Заманауи зерттеулерде білім алушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамыту мәселесіне ерекше көңіл бөлінуде. Осы тұрғыдан ұлттық қолөнер оқушылардың зерттеушілік дағдыларын қалыптастырудың тиімді құралы болып табылады. Оқушылар белгілі бір қолөнер бұйымының тарихын, жасалу технологиясын, аймақтық ерекшеліктерін зерттеу арқылы ақпарат іздеу, талдау, салыстыру және қорытынды жасау дағдыларын меңгереді. Мұндай жұмыстар олардың ғылыми танымын қалыптастырып, зерттеу мәдениетін дамытуға ықпал етеді.

Г.К. Нұрғазинаның пікірінше, көркем еңбек сабақтарында ұлттық қолөнерді пайдалану оқушылардың технологиялық мәдениетін қалыптастырып, шығармашылық іс-әрекетке қызығушылығын арттырады [5]. Әсіресе жобалау технологиясын қолдану барысында оқушылар өз идеяларын жүзеге асыруға, өнімнің дизайнын әзірлеуге және нәтижесін бағалауға үйренеді. Бұл олардың жобалық құзыреттіліктерін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Ұлттық қолөнер оқушылардың шығармашылық ойлауын дамытуда да ерекше орын алады. Әрбір қолөнер бұйымын жасау барысында оқушы белгілі бір көркемдік шешім қабылдайды, түстерді таңдайды, композициялық құрылымды анықтайды және бұйымның сәндік ерекшеліктерін жоспарлайды. Мұндай әрекеттер шығармашылық белсенділікті арттырып, оқушылардың эстетикалық талғамын қалыптастырады. Зерттеушілер шығармашылық тапсырмалар арқылы оқушылардың сыни ойлау және мәселені шешу

қабілеттері де дамитынын атап көрсетеді. Eisner (2002) өнерге негізделген білім беру оқушылардың сыни ойлауын, шығармашылық шешім қабылдауын және мәдени сауаттылығын қалыптастыратынын дәлелдейді [11].

Білім беру жүйесіндегі құзыреттілік тәсіл оқушылардың алған білімдерін нақты жағдайларда қолдана алуына басымдық береді. Ұлттық қолөнер негізіндегі тапсырмалар осы талаптарды толық жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Оқушылар бұйым дайындау барысында жоспарлау, ұйымдастыру, талдау, бағалау және рефлексия жасау әрекеттерін орындайды. Бұл олардың пәндік білімдерімен қатар негізгі құзыреттіліктерін де қалыптастырады.

Ұлттық қолөнер сабақтары пәнаралық байланысты жүзеге асыруға қолайлы мүмкіндік береді. Мысалы, ою-өрнектерді құрастыру барысында геометриялық фигуралар мен симметрия заңдылықтары қарастырылады. Бұл математика пәнімен байланысты қамтамасыз етеді. Қолөнер бұйымдарының тарихын зерттеу тарих және әдебиет пәндерімен ықпалдасуға мүмкіндік береді. Ал материалдардың қасиеттерін анықтау жаратылыстану пәндерімен байланыс орнатуға жағдай жасайды. Осылайша ұлттық қолөнер интеграциялық оқытудың тиімді құралына айналады.

Соңғы жылдары білім беру үдерісінде цифрлық технологияларды пайдалану өзекті бағыттардың біріне айналды. Осыған байланысты ұлттық қолөнерді оқыту барысында компьютерлік графика, 3D модельдеу, жасанды интеллект құралдары және цифрлық дизайн бағдарламаларын қолдану мүмкіндіктері кеңеюде. Мұндай технологиялар оқушылардың цифрлық сауаттылығын арттырып қана қоймай, ұлттық өнерді жаңа қырынан тануға мүмкіндік береді. Заманауи зерттеушілер цифрлық білім беру ортасында ұлттық мәдени мұраны пайдалану оқушылардың оқу мотивациясын арттыратынын атап көрсетеді [6].

Сонымен қатар ұлттық қолөнерді меңгеру барысында оқушылардың коммуникативтік дағдылары қалыптасады. Топтық жобалар орындау, пікір алмасу, бұйымдарды таныстыру және қорғау барысында олар өз ойын еркін жеткізуге, дәлелдеуге және басқалардың пікірін құрметтеуге үйренеді. Бұл ХХІ ғасыр дағдыларының маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.

Қазіргі педагогикалық зерттеулер ұлттық қолөнердің оқушылардың мәдени сауаттылығын дамытудағы рөлін ерекше атап көрсетеді. Ұлттық өнер туындыларымен танысу арқылы оқушылар халықтың тарихи тәжірибесін, дүниетанымын және мәдени ерекшеліктерін түсінеді. Нәтижесінде олардың ұлттық мәдениетке деген қызығушылығы артып, мәдени сәйкестігі қалыптасады.

Осылайша көркем еңбек сабақтарында ұлттық қолөнерді пайдалану оқушылардың технологиялық білімдерін тереңдетуге, функционалдық сауаттылығын дамытуға, зерттеушілік және шығармашылық қабілеттерін жетілдіруге, пәнаралық байланыстарды жүзеге асыруға және ұлттық мәдени мұраны меңгеруге мүмкіндік береді. Сондықтан ұлттық қолөнер қазіргі білім беру талаптарына сәйкес оқушылардың жан-жақты дамуын қамтамасыз ететін маңызды педагогикалық құрал болып табылады.

Қазіргі білім беру жүйесінің негізгі міндеттерінің бірі – ұлттық құндылықтарды сақтай отырып, шығармашыл, мәдениетті, бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыру болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда «Көркем еңбек» пәнінің мазмұнында ұлттық қолөнерді тиімді пайдалану ерекше маңызға ие. Ұлттық қолөнер халықтың ғасырлар бойы жинақтаған рухани және материалдық мәдени мұрасы ретінде оқушылардың ұлттық дүниетанымын қалыптастыруға, мәдени құндылықтарды меңгеруіне және шығармашылық әлеуетін дамытуға кең мүмкіндік береді.

Зерттеу барысында ұлттық қолөнердің көркем еңбек сабақтарындағы тәрбиелік және білімдік мүмкіндіктері жан-жақты қарастырылды. Теориялық талдау нәтижелері ұлттық қолөнердің оқушылардың ұлттық сана-сезімін қалыптастыруда, патриоттық тәрбие беруде, рухани-адамгершілік қасиеттерін дамытуда және мәдени мұраға деген құрметін арттыруда маңызды педагогикалық құрал екендігін көрсетті. Ұлттық өнер туындылары арқылы оқушылар халықтың тарихи тәжірибесін, дүниетанымын, эстетикалық көзқарасын және

өмірлік құндылықтарын таниды. Соның нәтижесінде олардың ұлттық мәдениетке деген қызығушылығы артып, ұлттық бірегейлігі қалыптасады.

Сонымен қатар ұлттық қолөнердің білімдік әлеуеті де жоғары екендігі анықталды. Қолөнер негізіндегі тапсырмалар оқушылардың технологиялық білімдерін тереңдетіп қана қоймай, олардың функционалдық сауаттылығын, шығармашылық қабілеттерін, зерттеушілік дағдыларын және жобалық құзыреттіліктерін дамытуға ықпал етеді. Бұйымдарды жобалау, әзірлеу және безендіру үдерісінде оқушылар білімді тәжірибемен ұштастырып, нақты өмірлік жағдайларда қолдануға үйренеді. Бұл өз кезегінде білім беру мазмұнының практикалық бағыттылығын күшейтеді.

Көркем еңбек сабақтарында ұлттық қолөнерді пайдалану оқушылардың шығармашылық белсенділігін арттырудың тиімді құралы болып табылады. Қолөнер бұйымдарын әзірлеу барысында оқушылардың қиялы, эстетикалық талғамы, көркемдік ойлауы және мәселелерді шешу қабілеті дамиды. Әсіресе жобалық және зерттеушілік жұмыстар оқушылардың дербестігін қалыптастырып, олардың өз идеяларын жүзеге асыруына мүмкіндік береді. Бұл қазіргі білім беру жүйесінде басымдыққа ие болып отырған шығармашылық және зерттеушілік құзыреттіліктердің дамуына оң әсер етеді.

Зерттеу нәтижелері ұлттық қолөнердің пәнаралық байланысты жүзеге асырудағы мүмкіндіктерін де көрсетті. Ұлттық ою-өрнектерді, сәндік-қолданбалы өнер үлгілерін және қолөнер технологияларын меңгеру барысында оқушылар математика, тарих, әдебиет, география және жаратылыстану пәндері бойынша алған білімдерін қолданады. Мұндай ықпалдастық білімнің тұтастығын қамтамасыз етіп, оқушылардың дүниетанымын кеңейтеді.

Қазіргі цифрлық қоғам жағдайында ұлттық қолөнерді заманауи технологиялармен ұштастыра оқытудың маңызы артып отыр. Компьютерлік графика, цифрлық дизайн, 3D модельдеу және жасанды интеллект құралдарын пайдалану ұлттық өнерді оқытудың жаңа мүмкіндіктерін ашуда. Бұл оқушылардың цифрлық сауаттылығын қалыптастырумен қатар ұлттық мәдени мұраны жаңаша қабылдауына және шығармашылық тұрғыдан дамытуына жағдай жасайды.

Сонымен көркем еңбек сабақтарында ұлттық қолөнерді жүйелі және мақсатты қолдану оқушылардың ұлттық құндылықтарды меңгеруіне, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттерін дамытуына, еңбек мәдениетін қалыптастыруына және функционалдық сауаттылығын арттыруына ықпал етеді. Ұлттық қолөнер білім беру мен тәрбиені кіріктіре жүзеге асыратын әмбебап педагогикалық құрал ретінде қазіргі мектеп тәжірибесінде ерекше орын алады.

Қорытындылай келе, көркем еңбек сабақтарында ұлттық қолөнерді кеңінен пайдалану оқушылардың жан-жақты дамуына, ұлттық мәдени мұраны сақтауға және келер ұрпаққа жеткізуге мүмкіндік береді. Сондықтан ұлттық қолөнерді оқыту мазмұнын жетілдіру, оны заманауи педагогикалық технологиялармен және цифрлық құралдармен кіріктіру білім беру жүйесінің маңызды бағыттарының бірі болып қала береді. Бұл бағыттағы жұмыстар ұлттық құндылықтарды құрметтейтін, шығармашыл, мәдениеті жоғары және бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеудің тиімді жолдарының бірі болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Әлмұхамбетов Б. А. Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі. – Алматы: Рауан, 2016. – 256 б.
2. Арғынбаев Х. Қазақ халқының қолөнері. – Алматы: Қазақстан, 2005. – 312 б.
3. Қалиев С. Қазақ этнопедагогикасының теориялық негіздері. – Алматы: Рауан, 2014. – 280 б.
4. Неменский Б.М. Педагогика искусства. – Москва: Просвещение, 2012. – 240 с.
5. Нұрғазина Г.К. Көркем еңбек пәнін оқыту әдістемесі. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 215 б.
6. Ali R., Dossanova S., Kulambayeva K., Sadykova A., Tazhibayev T. Functional Literacy in the Context of Human Capital Development // Universal Journal of Educational Research. – 2020. – Vol. 8(3). – P. 916–922.
7. Наурызбай Ж. Ұлттық тәрбие және тұлға қалыптастыру. – Алматы: Білім, 2010.
8. Жарықбаев Қ. Қазақ тәлім-тәрбиесі. – Алматы: Санат, 2013. – 320 б.
9. Уәлиев Н. Қазақтың ою-өрнектері. – Алматы: Өнер, 2015. – 192 б.
10. OECD. Literacy Skills for the World of Tomorrow: Further Results from PISA 2000. – Paris: OECD Publishing, 2003
11. Eisner E.W. The Arts and the Creation of Mind. – New Haven: Yale University Press, 2002.